

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA ITALYAN TILI DARSLARINI INTERFAOL TASHKIL ETISH

Xudayberdiyev J.J.,

O'zDJTU, Italiyan tili tarjima

nazariyasi va amaliyoti kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada respublikamiz oliy ta'lim tizimida italyan tilini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan va o'quv jarayonini interfaol tarzda rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlangan. Shuningdek, oliy ta'limda italyan tili darslarida raqamli texnologiyalarni joriy qilish amaliyoti o'rganilib, tizimlashtirilib, umumlashtirilgan. Natijada, ta'lim sohasida ushbu texnologiyalarning o'rni, samarali qo'llanilishi va darslarni interfaol tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaol ta'lim, pedagogik texnologiyalar, multimedia vositalari, ta'limning samaradorligi.

O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab ta'lim tizimini isloh qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab berilgan edi. Ushbu islohotlar yosh avlodga jahon andozalariga mos sharoitlarda bilim olish, yetuk, ijodiy va qobiliyatli inson sifatida shakllanish imkonini yaratishga qaratilgan edi, albatta. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar nafaqat kundalik hayotda, balki oliy ta'lim, xususan xorijiy tillarni, jumladan italyan tilini o'qitishda ham asosiy vositalardan biriga aylandi.

Raqamli texnologiyalarni oliy ta'lim tizimida o'qitish jarayoniga tadbiiq etish orqali talabalar individual o'qish darajasiga moslashtirilgan interfaol ta'lim oladilar, o'z ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantiradilar, mustaqil bilim orttiradilar. Shu bilan birga, pedagoglar yangi o'quv resurslarini yaratish va talabalarning o'zaro fikr almashish jarayonini samarali tashkil etish imkoniga ega bo'ladilar.

Barchamizga ma'lumki, pandemiya davri ta'lim jarayonining raqamlashtirilishi zaruratini qat'iy talab etdi. COVID-19 pandemiyasi butun dunyoda ta'limning uzluksizligini ta'minlash masalasini yanada dolzarblashtirdi. Ta'kidlash joizki, UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yil boshida dunyo bo'yicha 1,7 milliard talaba an'anaviy ta'limdan mahrum bo'ldi. Shu davrda oliy ta'lim muassasalari masofaviy o'qitishni yo'lga qo'ydi va onlayn platformalarni, jumladan MOODLE, Google Classroom, Platonus, Moodle LMS, SRS va MOOC kabi o'qitish tizimlarini joriy etdi. Bu tajriba, barcha xorijiy tillar qatori, italyan tilini o'qitishda ham interfaol va individualizatsiyalashgan ta'lim shakllarini yaratish imkonini berdi.

Ta'limning turli sohalarida, xususan chet tillarini, jumladan, italyan tilini o'qitishda, kompyuter telekommunikatsiyalari va raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi talabalar va o'qituvchilar uchun bir qator ijobiy imkoniyatlar yaratadi. Shu imkoniyatlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

✓ **Hamkorlik va ilmiy-amaliy faoliyatni rivojlantirish:** raqamli platformalar yordamida professor-o'qituvchilar, ilmiy xodimlar va talabalar italyan tilida turli loyihalarni amalga oshirishi mumkin. Masalan, talabalarga italyan tilidagi matnlarni tahlil qilish, tarjima va ijodiy ishlar qilish bo'yicha masofaviy yoki guruh loyihalari berilishi, ularni mustaqil va ijodiy faoliyatga jalb qiladi. Shu tarzda, talabalarning til ko'nikmalari, muloqot va yozma ifoda qobiliyatlari samarali rivojlanadi.

✓ **Mutaxassis maslahatlarini tezkor yetkazish:** Ilmiy-uslubiy markazlar va onlayn resurslar orqali talabalarga italyan tili grammatikasi, fonetikasi, madaniyati va adabiyoti bo'yicha tezkor maslahatlar

taqdim etish mumkin. Bu, ayniqsa, chekka hududlarda yoki masofaviy ta'lim jarayonida til o'rganishni samarali qiladi.

✓ **Masofaviy ta'lim va pedagoglarning malakasini oshirish:** O'qituvchilar uchun italyan tili pedagogikasida raqamli, interfaol dars texnologiyalari va elektron resurslardan foydalanish bo'yicha onlayn kurslar tashkil etilishi mumkin. Shu bilan birga, talabalar masofaviy darslarda faol ishtirok etadi va o'zlashtirish jarayoni individual va moslashtirilgan shaklda amalga oshiriladi.

✓ **Tezkor axborot almashinuvi:** Raqamli platformalar talaba va o'qituvchi o'rtasidagi fikr almashuvni tez va samarali amalga oshirishga imkon beradi. Masalan, talabalar italyan tilidagi savol-javoblar, forumlar yoki chatlar orqali o'z tushunchalarini tezkor ravishda baham ko'rishi mumkin.

✓ **Fikr almashish va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish:** Talabalar, o'qituvchilar va ilmiy xodimlar o'rtasida interfaol darslar va virtual seminarlar orqali muloqot madaniyati shakllanadi. Shu orqali ular o'z fikrini aniq, lo'nda va samarali ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantiradi, italyan tilida erkin va ijtimoiy jihatdan uyg'un muloqot qila oladi.

✓ **Madaniy va ijtimoiy kompetensiyalarni oshirish:** Raqamli resurslar va italyan tilidagi multimedia materiallar orqali talabalar italyan madaniyati, adabiyoti va etnosi bilan tanishadi. Shu jarayonda ularning madaniy qobiliyati, ijtimoiy layoqati va xalqaro kommunikativ kompetensiyalari rivojlanadi.

Xavf-xatarlarni oldindan aniqlay bilish, ularning natija va oqibatlarini to'g'ri baholash, ta'lim jarayonida uzluksizlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Dunyo bo'ylab tarqalgan COVID-19 pandemiyasi ortidan O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyot, sog'liqni saqlash va xizmat ko'rsatish sohaslarida amalga oshirilgan choralar kabi, italyan tilini o'qitishda ham raqamli texnologiyalar orqali o'quv jarayonining uzluksizligini ta'minlashga e'tibor qaratildi.

2020-yil 17-martda muxtaram prezidentimi Shavkat Mirziyoyevning "Toshkent shahrida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilinib, ta'limning barcha sohaslarini, jumladan chet tillari, xususan italyan tilini o'qitish jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Shu yilning 23-martidan talabalar uchun televidion darslar efirga uzatila boshladi, bu esa pandemiya sharoitida til o'rganishni davom ettirish imkonini yaratdi.

Bundan tashqari, bir nechta oliy ta'lim muassasalari talabalar va o'quvchilar uchun virtual ta'lim tizimlarini ishga tushirdi. Jumladan, O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida "O'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish" axborot tizimi hamda MOODLE masofaviy ta'lim platformasi ishga tushirildi. Shu bilan birga, boshqa oliy ta'lim muassasalarida ham MOODLE, Platonus, Moodle LMS, SRS (Student Records System), MOOC kabi masofaviy ta'lim platformalari, shuningdek, Google Classroom va Ereader kabi mobil ilovalar orqali italyan tili darslarini masofadan samarali o'tkazish imkoniyati yaratildi.

Toshkent moliya institutida qisqa muddat ichida ishlab chiqilgan "remote-education" masofaviy ta'lim platformasi ham amaliyotga joriy etildi. Shu bilan birga, nufuzli xususiy o'quv markazlar ham zamon talabidan kelib chiqqan holda xorijiy tillarni onlayn o'qitish tizimini yo'lga qo'ydi. Bu jarayon mamlakatimiz ta'lim tizimida yangi bosqichning boshlanishini ko'rsatadi, chunki ilgari hech bir markaz bu kabi interfaol va masofaviy ta'lim tizimini to'liq joriy eta olmagan edi.

Bugungi kunda ta'lim tizimi raqamli texnologiyalarga chuqur singib ketmoqda. Bu o'z navbatida, italyan tilini o'rgatish jarayonida talabalar va o'qituvchilar uchun ko'plab pedagogik imkoniyatlar yaratadi. Onlayn resurslar va interfaol platformalar orqali talabalarning til ko'nikmalarini mustahkamlash, ular bilan real vaqt rejimida muloqot qilish va madaniy hamda ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish mumkin bo'lmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda ta'limni raqamlashtirish muammolari va uning shakllanishiga ta'siri bo'yicha tizimli tadqiqotlar sanoqli tarzda amalga oshirilgan. Shu sababli, italyan tilini raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish samaradorligini oshirish masalasi zamonaviy pedagogik izlanishlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Internet muhitidagi resurslar, multimedia materiallar va interfaol dars vositalari yoshlarning til o'rganish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ularni XXI asr raqamli avlod talabalariga mos ravishda tayyorlaydi.

Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, amaliyotlarni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirish orqali oliy ta'limda italyan tilini o'qitishda raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish bo'yicha bir qator afzalliklarni ko'rsatib o'tishni joiz topdik. Jumladan,

- ✓ **Talabalar va o'qituvchilar o'rtasida interfaol muloqotni kuchaytirish:** ilmiy-amaliy loyihalar, seminarlar va mashg'ulotlar orqali talabalarning ijodiy ishtiroki rag'batlantiriladi;
- ✓ **Masofaviy ta'lim tizimlarini rivojlantirish:** talabalar har qanday joydan, istalgan vaqtda ta'lim olishi mumkin;
- ✓ **Multimediali va interfaol o'quv resurslarini yaratish:** video darslar, virtual laboratoriyalar, 3D-modellar va simulyatsiyalar orqali til ko'nikmalari mustahkamlanadi;
- ✓ **Tilga bo'lgan qiziqishni oshirish:** o'quv jarayoniga o'yin elementlari va interfaol vazifalarni kiritish orqali talabalar motivatsiyasi oshadi;
- ✓ **Madaniy va lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish:** talabalar italyan madaniyati va kundalik kommunikativ vaziyatlarga mos til ko'nikmalarini egallaydilar.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda ta'lim jarayoni tezkor raqamlashtirilmoqda va italyan tilini o'qitish ham bu jarayondan mustasno emas, albatta. Garchi, raqamli texnologiyalar talabalarning interfaol, individual va ijodiy bilim olishini ta'minlaydi. Bugungi kunda o'qituvchilarning roli saqlanib qolishiga qaramay, zamonaviy vositalardan foydalangan holda dars jarayonini samarali tashkil etish sifatli ta'lim jarayonini tashkil etishning asosiy omili bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar talabalarning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi, kommunikativ va madaniy kompetensiyalarni rivojlantiradi hamda oliy ta'limning sifatini yangi darajaga olib chiqadi degan xulosadamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi.
2. Pichiassi, M., & Milioni, G. (2018). Nuovi orizzonti di glottodidattica. Edilingua.
3. Balò, R. (2020). Glottodidattica Digitale Integrata. Orni Editions.
4. Vernon Press. (2019). Italian as a Foreign Language: Teaching and Acquisition in Higher Education. Vernon Press.
5. Gilardoni, S. (2021). La terminologia per il CLIL in lingua straniera e in italiano L2. Firenze: Firenze University Press.
6. Balboni, P. E. (2020). Bibliografia di Linguistica Educativa in Italia (BLEI). Edizioni Ca' Foscari.
7. Colombo, A. (2017). L'italiano dei giovani per i giovani: Glottodidattica dell'italiano LS. Leidyba VDU.